

FARG'ONA VODIYSI O'SIMLIKLARNING XILMA-XILLIGI VA UNI ASRASH**Xalmatova Sh.M**<https://doi.org/10.5281/zenodo.8062808>

Farg'ona vodiysi tabiati o'ziga xos bo'lib o'simliklar olami aloxida axamiyatga ega vodiya 97 oilaga mansub 717 turkum, 2625 turdan ko'pchiligi foydali o'simliklardir. Ular orasida oziq-ovqat, dori-darmon, kiyim-kechak, turar joy uchun qurilish materiali, efir moyi, bo'yoq, asal, oshlovchi modda beruvchi, sanoat uchun xom-ashyo yetkazib beradigan o'simliklar ko'plab uchraydi. Lekin ulardan foydalanishni talab darajasida deb bo'lmaydi.

Farg'ona vodiysining yaqin yarmi tekisliklardan, qolgan qismi esa adir va tog'lardan iborat. Tekislik qismining 500 ming gektari markaziy Farg'onaga to'g'ri kelib uning 120 ming gektari qumliklar, 80 ming gektari sho'rxok yerlari, qolgan qismi esa to'qayzorlar, ko'llar va madaniy landshaftlardan iborat.

Markaziy Farg'ona yodgorligi hududida sof turang'ilzor 35 gektar maydonini, Qo'qon o'rmoni xo'jaligi xududida esa, to'rang'ilning aralash holdagi to'qayzorlari ming gektarni tashkil etadi qo'shijida sof holda shu o'rmon ho'jaligining Yangi Obod bo'limida kichik maydonlarda saqlanib qolgan xolos. Yildan yilga ular egallagan maydonlar qisqarib, bormoqda.

Qum tepaliklardagi qora saksovu, oq saksovu, cherkez, qandim, qum uzumi, quyonsuyak daraxt va butazorlar xam yil sayin siyraklashib, ayrim joylarda esa mutlaqo yo'qolish xavfi ostida turibdi. Bular o'tin va ipak qurtiga dasta uchun ko'plab kesib olinmoqda, urugidan bahorda tabiiy holda unib chiqqan nihollari esa tuyoqli hayvonlar tomonidan tepkilanib, barbod bo'lmoqda.

Ulardan pichan tayorlanishni tartibga keltirib, yantoqzorlar va shirinmiyyazorlar saqlanib qolgan maydonlarni qat'iy nazorat ostiga olinmasa asta sekin yo'qolib ketishi mumkin.

Cho'l mintaqasida qushijida, turang'il, qalam, saksovu, cherkezlar kamayib, qandim (6 turi markazi Farg'ona uchun endem), ulardan Marg'ilon qandimi, Farg'ona qandimini topish ancha qiyin bo'lib qoldi. Yovvoyi shakar qamish (qalam) ahyon-ahyonda uchraydi xolos. Saksovu qum uzumi, chekrez iloq, selin kabi turkumlarni holati ham yahshi emas. Hozircha bu hududda yulg'un, qamish, qo'g'a kabi turkumlarning vakillari tarqalgan holos. Rang qo'ng'irbosh, tukli bug'doyiq, piyozboshli arpa, tetraklindion, malkolmiya, bo'rigul, qatron, shirach kabi o'simliklar egallagan maydonlar ham qisqarib, ayrim turlarni toppish qiyin bo'lib bormoqda.

Sun'iy tashkil qilingan pistazorlardan hozirda faqat uni nomi Gulpion qishlog'i atrofida saqlanib qoldi, shuningdek Olga namatagi ham shu tartibda yo'q bo'lib ketdi. Vodil qishlog'ining yuqori qismidagi past tog' va yuqori adirlarida qatron va Shoximardon tog'larida o'z ko'rinishining rang-barangligi bilan o'ziga maftun etuvchi lolazorlarni hozirda ahyon-ahyonda yakka-yakka o'sayotganini kuzatish mumkin holos. Akonit, suv yig'ar, isfarak turlarini archazorlarda tarqalgan Farg'ona frutilariyasi, qo'ng'iroqsimon kadonopsis namli joylarda tarqalgan qirqqloq turlari, lalmikor yerlarda tarqalgan zirani, pestrosvetli q'oyalarda o'sadigan margarita mavragini, yuqori tog'da (Xo'rjin va Dugoba tog'larda) tarqalgan va 10 ming gektarli yerni ishg'ol qilib yotgan oltin rangli gullarni bilan hammani o'ziga jalb qilib kelgan sug'uro'tni, tog'larda keng tarqalgan kiyik o't, o'lmas o't, tog' rayhoni, ajoyib shilvi, shirach turlari, olg'i, korolkov arumi (itkuchala), piyoz turlarini xozirgi kunda ahtarib topish ancha qiyin bo'lib qoldi.

Bulardan tashqari aholi yashaydigan qishloqlarga yaqin joylashgan maydonlardagi o'rmonlar ham yil sayin siyraklashib bormoqda. Mingdon, Holmiyon, Qadamjoy, Shohimardon, So`x kabi qishloqlar atrofida qadimda archazorlar bo'lganligini isbotlovchi to'nkalar saqlanib qolgan. Inson ta'siri tufayli archazorlar yil sayin yuqoriga, inson qadami kam yetadigan tomonga chekinib bormoqda. Agar o'simliklardan foydalanish shu tartibda davom etadigan bo'lsa ko'pchilik o'simlik turlari kamyob o'simliklar qatoriga kirib qolishi shubhasizdir.

Farg'ona vodiysi tabiati boy o'lka, uning xom-ashyo zahiralari halqimiz talabini yetarli darajada qondirish imkoniyatiga ega. Bu borada, cho'l mintaqasida tabiiy to'qay va to'qay o'simliklari, qum, sho'rxoq yer, suv havzalari o'simliklarini mujassamlashtiruvchi qo'riqxonalar tashkil qilish va shu asosida cho'lga hos tabiiy ko'rinishni saqlab qolishni noyob o'simlik turlarining saqlab qolish va yo'qolgan turlarni qayta tiklashga va boyitishga qulay bo'lgan ekologik-geografik sharoitni yaratib berishni, xalq tabobati va dori tayorlovchi xususiy korxonalar hodimlari bilan bog'liq dorivor o'simliklarni yig'ib olishdagi tartibsizliklarni oldini olishga erishish va nazoratni kuchaytirishni, xalq, ayniqsa maktab o'quvchilari va talabalar o'rtasida targ'ibot ishlarini kuchaytirish maqsadga muvofiq.

References:

1. Arifxanov.K.T.,Slavkina.T.I.Dendrologiya Uz.tom.XI,Tashkent.1981.
2. Ablayev S.M., YuldashyevYa.H. "Madaniyo'rmonlar" T.2008.
3. Xamidov va boshqalar"O'zbekiston o'simliklarini yig'ish" T.1987
4. Арифхонова М.М. 1967. Растительности Ферганской долины.
5. Burg'inV.A., JangurozovF.X. vaboshqalar" Botanika va o'simliklar fiziologiyasi asoslari", T. 1972.
6. V.Maxmudov, M.Akbarova, G'.Xamidov, M.Mahmufov, Z.N.Jo'rayev. "Farg'ona vodiysining manzarali o'simliklari" Farg'ona-2022
7. Исмагилова Л.Н., Арифхонова К.Т., ВалихўжаеваС."Дендрология
8. Узбекистана".Т.: 1979.
9. Kultiasov I.M., Oxunov.X.M., "O'simliklarekologiyasi". Т.: 1990.
10. I.Asqarov. Tabobatqomusi.T: " Mumtozso'z" 2019.
11. MuxamedjonovA., BerdievE. Manzarali daraxt-buta o'simliklar tavsifi, ko'paytirish, parvarishlash, shaklberish) Toshkent, ToshDAUTahririyat-nashriyotbo'limi, 2018.-84 b.
12. Qayumov A., Berdiyev E.T. Landshaftliqurilish–Toshkent, Fan vatexnologiyalarnashriyoti, 2016. 330 b.
13. Qayumov A., Dendrologiya (o'quvqo'llanma) –T: Ilm-ziyo 2007. -152 b
14. Qayimov A.Q. Berdiyev E.T., Hamroyev H.F., Turdiyev S.A. Dendrologia -Toshkent, -«Fan vatexnologiyalar», 2015.-330 b.
15. Qayumov A.Q., "Aholi turar joy larini ko'kalamzorlashtirish"-T.2021
16. Xonazarov A. A. O'zbekiston hududini ko'kalamzorlashtirishda Foydalaniladigan asosiy manzarali daraxt va butalar. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2008. -156 b.